

ORCID: 0000-0002-9500-0163

ПЕЧЕНЕГИ ПРИАРАЛЬЯ

Давлетияров Мадатбай Махсетбаевич

Доктор философии (PhD) по историческим наукам

Докторант Каракалпакского научно-исследовательского института

гуманитарных наук Академии наук Узбекистана.

E.mail: madat.davlet@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли печенегов в формировании каракалпакского народа, которые остались в Приаралье после переселения основного их состава на Запад. Печенеги и кангары рассматриваются как один и тот же народ.

Ключевые слова: кангары, печенеги, компонент, этнический, племена, Приаралье, тамга.

Abstract: The article discusses the role of the Pechenegs in the formation of the Karakalpak people, who remained in the Aral Sea region after the resettlement of their main population to the West. The Pechenegs and Kangars are considered to be the same people.

Keywords: kangars, Pechenegs, component, ethnic, tribes, Aral Sea region, Tamga.

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что каракалпаки имеют родственные связи с печенегами, которые являются этническим компонентом в этногенезе каракалпаков. Это в первую очередь подтверждается с тем, что печенеги имеют родственные связи с кангарами (қаңлы), существующие в составе

родоплеменной структуры современных каракалпаков, а также с черными клобуками, которые во многих литературных сведениях и в средневековых источниках приводятся как предки каракалпаков.

О роли печенегов в истории восточной Европы в исторической науке сказано очень много, в историческом, археологическом и в этнографическом аспектах. Но о печенегах Приаралья сравнительно очень мало информации, как в средневековых письменных источниках, так и в современных археологических исследованиях. Естественно, отсутствие необходимых сведений о печенегах Приаралья затрудняет работу по прослеживанию той этнической линии, которая начинается с массагетов, и где-то в середине печенеги являлись этническим компонентом каракалпаков. Восточная часть печенегов не вызывала к себе внимания со стороны западных писателей. По мнению многих авторов современные каракалпаки считаются потомками именно этих восточных групп печенегов (Иванов, 1935, с. 11).

Несмотря на это в данной работе мы попытались показать связь печенегов с современными каракалпаками на основе трудов исследователей средневековых кочевых племен и народов, где в основном рассматривается вопрос о связи печенегов и кангаров.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ. По поводу рассматриваемого вопроса имеются различные взгляды авторов. Например, Е.Г. Сакович в своей работе приводит рассказ А.В. Марья: «Печенеги – кочевой тюркоязычный народ, родственник огузам, в VI-VIII вв. кочевал в долине средней Сырдарьи, в области, именуемой Канг. Предположительно отсюда и появилось их самоназвание – кангар» (Сакович, 2019, 76). Г.А. Феодоров-Давыдов полагает, что вероятно, имя «кангар» и его варианты было распространенным названием печенегов или их части в ту эпоху, когда они кочевали в Азии. В Восточной Европе по каким-то причинам это имя уступило место имени «печенеги» (Феодоров-Давыдов, 1966, 135).

С.П. Толстов считает, что узловым историческим моментом и территориально-социальным объединением в этнической истории каракалпаков является печенежские политические объединения IX-XII вв (Толстов, 1947, с. 303-305).

Кроме того, С.П.Толстов отождествляет печенегов с потомками сако-массагетов апасиаками. Подтверждая его мнение, академик С.Камалов приводит этапы процесса формирования каракалпакского народа, где отмечает, что период печенегов является вторым этапом в формировании каракалпакского народа и вторым именем каракалпаков (Камалов, 2001, 8-9).

Сведения о восточных печенегах нашли свое отражение в средневековых источниках. Надо отметить, что не будучи специалистом в данной работе не ставится вопрос анализа данных письменных источников, лишь ограничиваемся сведениями опубликованных работ ряда классиков, пользуясь работами В.В.Бартольда, С.Г.Кляшторного, И.Ю.Крачковского, Л.А.Хетагурова, О.Буриева, Б.Ахмедова.

Интересны сведения арабского-энциклопедиста XII-XIII вв. Якута ал-Хаммави, где во время его путешествии побывали также среди баджнаков, и кратко описывает их образ жизни, чем занимаются и что едят, и что они не платили Харадж (Материалы, 1988, 88). Видимо это сведения о тех печенегах, которые остались в прежних землях.

В конце IX в. значительная часть печенегов в результате притеснения огузами были вынуждены занять южно-русские земли, а затем постепенно расселились на юго-запад до Дуная и северных предгорий Балканских гор. В связи с этим произошло разделение печенегов на две ветви – восточных (тюркских) и западных (хазарских) (Иванов, 1935, с. 11). У ал-Макдиси это сообщение говорится следующим образом: «Причина переселения этих четырех тюркских племен (баджнак, баджна, баджгард и наукердыа) с востока и то, что было между ними, огузами, карлуками и кимаками из и набегов на Джурджанийское озеро (Аральское море) (Кумекон, с. 58). К XI в., уже после

падения хазарского царства, произошло новое движение огузов через Волгу, а оттуда через Южную Россию. Они не соединились со своими близкими родственниками печенегами, а вступили с ними в борьбу, а печенеги вынуждены были бежать на Балканский полуостров (Бартольд, 1993, с. 78).

Интересные сведения приводятся Константином Багрянородным о оставшихся печенегах в своей стране: «Да будет известно, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из своей страны, некоторые из них по собственному желанию и решению остались на месте, живут вместе с так называемыми узами и поныне находятся среди них имея следующие особые признаки (чтобы отличаться от тех и чтобы показать, кем они были и как случилось, что они отторгнуты от своих): ведь одеяние свое они укоротили до колен, а рукава обрезали от самых плеч, стремясь этим как бы показать, что они отрезаны от своих и от соплеменников» (Константин, 157).

«Таким образом мы видим, что были восточные Печенеги, оставшиеся в первобытных своих жилищах, и западные, переселившиеся в Европу. ... Иногда же Арабы смешивали между собою восточных и западных печенегов» (Хвольсон, 1869, 42).

П.Ф. Сумо отмечает, что у древнейших географов, Страбона, Птолемея, Мелы, Плиния не встречается имени Пачинаков, это говорить о том, что Пачинаков не было в их время, или они жили далеко к Востоку, или вернее они называли их другим именем (Сумо, 1846, 6). Один из первых источников, где печенеги называются кангарами является труд Константина Багрянородного «Об управлении империей», в котором говорится, что «Пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар» (Багрянородный, 1991, 36). Надо отметить, что число родовых делений у печенегов не являлось устойчивым, они делились на восемь крупных родовых единиц, не говоря о более мелких, а в следующем столетии упоминается уже о тринадцати делениях, носивших общее племенное

название и вместе с тем называвшихся по именам своих предводителей (Иванов, 1935, с. 12).

П.Ф. Сумо ссылаясь на труды древнегреческих авторов приводит интересные материалы, что народ Гандарии вместе с Парфянами, Хорезмийцами, Согдийцами как Бактрийцы имели легкие остроконечные шапки, короткие копья и луки из тростника. Птоломей и Плиний называет их Кардарами, то Кандарами и указывает, что они жили между двумя большими реками Оксом и Яксартом. П.Ф. Сумо говоря, что между Кангар и Гандарами или Кандарами мало различия приходит к мнению, что Пационаки в древние времена были известны под именем Гандариев.

О.Щербак также утверждал, что «наименование «кангар» некогда имело то же этническое содержание, что и наименование «печенег». Ни в одном из древнетюркских текстов рунического, манихейского и уйгурского письма наименование «печенег» не встречается. Очевидно, оно появилось сравнительно поздно и получило распространение, как можно предположить, во время пребывания печенегов в Средней Азии (Сакович, 2019,75).

Этноним «кангар» постоянно привлекал внимание исследователей. Многие авторы пытались рассмотреть появления этого наименования в историческом, этнографическом и лингвистическом контекстах (Сакович, 2019,75).

Плетнева отмечает, что печенеги под именем канглы-кангар фиксируются источниками к северу от Аральского моря, а еще раньше, в самом начале нашей эры, примерно там же китайские хронисты помещали враждебное империи Хунну объединение Кангюй [Плетнева, 1982, с. 24].

С. Кляшторный утверждает, что кангары - древние племена Приаралья. По мнению ученого, печенеги ибн Фадлана, Абу Дулафа, Константина Багрянородного, кенгересы орхонских надписей, кангары византийского автора и хангакиши аль Идриси – разные варианты одного племенного названия, сохраняющего кангюйскую этнонимическую традицию [Акерев, 2012, с. 30].

О.Гундогдыев отмечает, что печенеги – выходцы из Кангюя (Хорезма), поэтому

их называли кангарами или кенгересами (Гундогдыев, 2000). М.Карлыбаев в своей работе «Некоторые данные зарубежной историографии по истории каракалпаков» приводит из работы P.Golden, M.A.Czaplika, A.Frank, где рассматриваются вопросы о печенегах. Также в работе приведены выводы Питера Голдена, где подтверждает родство печенегов и кангаров (Карлыбаев, 2007, 62-65, 2008, 80-85).

У Махмуда Кашгарского слово *канглы* как народное название не встречается, говорится только, что Канглы — имя великого мужа из кипчаков; кроме того, слово *канглы* означает «телега» [Бартольд, 1993, с. 86]. Канглы происходят от тех воинов Огуза, которые завели телеги для возки добычи и запасов, ибо канглы по-тюркски «телега» [Аристов, 2003, с. 84-85].

Н.А. Аристов одним из первых назвал канглы древним народом Семиречья и рассматривал их как часть кыпчаков [Акерев, 2012, с. 6]. О том, что Кангюйи это канглы еще раз подтверждается Н.А.Аристовым. То есть он приводит факт о том, что китайский посол Чжань Цань (около 129 года до н.э.) обнаружил существование на среднем и нижнем Сырдарьи многочисленного народа (120 т. семейств) кангюй, очевидно тюркского племени канглы, остатки которого и поныне тут уцелели [Аристов, 1897, с. 18].

С.П.Толстов утверждал, что «на почве скрещивания древнего массагето-гунно-огузского полуоседлого населения этого бассейна (нижняя Сырдарья – Д.М.) с кимако-кыпчакскими иммигрантами формируется значительное объединение племен XII-XIII вв., известное под именем канглы (вариант печенежского этнонима кангар), в рамках которого складывается этнический субстрат позднейшего каракалпакского народа» (Толстов, 1947, 101). Также С.П.Толстов отмечает, что этноним «кангар» имеет тюркское происхождение, а имя канглы относил к более позднему переоформлению тюркским суффиксом более древнего «кангар» (Толстов, 1948, 24).

В работе Т.А.Жданко канглы рассматривается как самостоятельное племя, имеющее много разветвлений, и что его подразделения в большинстве

соответствует названиям крупных племен каракалпаков конграт. Эти факты подтверждают существующую в современной литературе точку зрения, что племена и роды канглы у народов Приаралья представляли собой остатки одноименного родоплеменного союза XII в. [Жданко, 1950, с. 6].

Рассмотрение канглы на уровне племени и его многочисленность Т.А. Жданко подтверждает тем, что все роды кроме канглы в племени кыпшак экзогамны. Это в свою очередь объясняет тем, что канглы не столь давно считалось еще племенем, а его подразделения самостоятельными родами или частями родов, не связанными друг с другом традициями, вытекающими из кровного родства [Жданко, 1950, с. 72]. Каракалпакские канглы делится на 11 родовых групп (в таблице Жданко), а в некоторых местах на 13 групп. Среди них имеется кровнородственные группы, представители которых не вступают в брак друг с другом, а есть группы, которым разрешается. Нет конкретных сведений, что именно какие группы вступают в брак между собой, а какие нет.

Т.А.Жданко также отмечает, что канглы как и многие другие бывшие крупные племена «некогда многочисленное, политически сильное племя, ослабев и уменьшившись» потерял свою самобытность и включился в систему племени кыпшак каракалпаков [Жданко, 1950, с. 53].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении хотелось бы отметить, что канглы – видоизмененное и тюркизированное «кангар», рассмотрение канглы как основную составляющую часть печенегов порождает интерес углубленному изучению печенегов как одного из основного этнического компонента в этногенезе каракалпаков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акеров Т.А. *Каркырахан Великий Кыргызский каганат (Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов (VIII-XIV века))*, – Б.: 2012.

2. Аристов Н. А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен / Отв. ред. акад. В.М. Плоских. - Бишкек: Илим, 2003.
3. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей. Сведения об их численности. С.-Петербург. Типография С.Н.Худекова Владимировский пр. №12. – 1897.
4. Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. – Алматы: ТОО «Жалын», 1993 г.
5. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в XIX – начале XX века. АН СССР. М.Л. 1950. 178 с.
6. Иванов П.П. Очерк истории каракалпаков // Материалы по истории каракалпаков. Сборник института Востоковедения, том VII, М., Л., 1935.
7. Историко-культурное наследие Туркменистана. Под редакцией О.Гундогдыева и Р.Мурадова, UNDP, Стамбул, 2000 г.
8. Камалов С. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиуи ҳәм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан. – Н. 2001 ж.
9. Карлыбаев М. Некоторые данные зарубежной историографии по истории каракалпаков // Вестник ККО АНРУз. №2, 2007. Стр.62-65; Карлыбаев М. Некоторые данные зарубежной историографии по истории каракалпаков // Вестник ККО АНРУз. №2, 2008. Стр. 80-85
10. Карлыбаев М.А. К истории ислама у каракалпаков: исторические, социальные, этнические и генеалогические контексты / М.А.Карлыбаев. –Нукус: «Илим», 2021. – 274 с. (29 стр. илл.)
11. Кумекоев Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. Алма-ата, «Наука», 1972
12. Қашғарий Мақмуд «Диван Луган-ат-турк». Т. 1960. 90 б.
13. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1991, в серии Древнейшие источники по истории народов СССР.

14. Мамбетуллаев М., Шамамбетов Б., Юсупов О. Кердер мәденияты. Изертлеулер ҳам нәтийжелер // Қарақалпақстан мугаллими, 3-4 санлар, 1996-ж.
15. Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Т., «ФАН», 1988. Стр. 88
16. Плетнева С.А. Кочевники средневековья. Поиски исторических закономерностей. «Наука», – М. 1982.
17. Рашид-ад-дин «Сборник летописей». М., Л. 1952. 89 б.
18. Сакович Е.Г. Происхождение этнонима «печенеги»: сведения источников и мнения исследователей // Nations and religions of the Eurasia. 2019, №1 (18).
19. Сумо П.Ф. Исторические рассуждения о происхождении народов, населявших в средние века Польшу, Россию и земли между Каспийским и Черным морем, также Европейскую Турцию на севере от Дуная. М., в Универ. Тиграфии. 1846. Стр. 6
20. Толстов С.П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии // Советская этнография. Сборник статей. М. 1947. Вып. 6-7.
21. Толстов С.П. Город гузов (Историко-этнографические этюды) // Советская этнография. 1947, №3, С. 55-103
22. Тостов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. Москва, Издание МГУ. 1948.
23. Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, булгарах, мадьярах. Славянах и руссах Абу-али Ахмеда Бен Омар Ибн-Даста, С.-Петербург, Типография имперской Академии наук, 1869.
24. Феодоров-Давыдов Г.А. Кочевники восточной Европы под властью золото-ордынских ханов. Археологические памятники. М., Изд. Московский универ., 1966, с.276